

УДК 515.12

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/04>

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА ИДЕМПОТЕНТНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕР

©Холтураев Х. Ф., ORCID: 0000-0002-3239-5436, Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства, г. Ташкент, Узбекистан, xolsaid_81@mail.ru

SOME APPLICATIONS IDEMPOTENT PROBABILITY MEASURES SPACE

©Kholturaev Kh., ORCID: 0000-0002-3239-5436, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan, xolsaid_81@mail.ru

Аннотация. В работе доказан max-plus вариант теоремы Фубини для идемпотентных вероятностных мер. Также доказана метризуемость компакта, если пространство идемпотентных вероятностных мер, определенных на нем, наследственно нормально.

Abstract. For idempotent probability measures, max-plus variant of Fubini theorem is established. Further, it is proven metrizable of a given compact if the space of idempotent probability measures defined on the compact, is hereditary normal.

Ключевые слова: идемпотентная мера, компактное Хаусдорфово пространство, метризуемость.

Keywords: idempotent measure, compact Hausdorff space, metrizable.

Введение

Традиционную математику над числовыми полями можно трактовать как квантовую науку. Имеется и ее «классический аналог» — идемпотентная математика, т.е. математика над полуполями (и полукольцами) с идемпотентным сложением. Для идемпотентных полуполей выполнены все стандартные аксиомы кроме наличия вычитания; вместо этого выполняется свойство идемпотентности сложения; $x + x = x$. Типичным примером является алгебра max-plus, состоящая из вещественных чисел (и символа «минус бесконечность», играющего роль нуля) и имеющая операцию maximum в качестве сложения и обычное сложение в качестве (нового) умножения.

Напомним [1], что множество S называется *полукольцом*, если в нем определены две операции \oplus — сложение и \odot — умножение, удовлетворяющие следующим условиям:

- сложение \oplus и умножение \odot ассоциативны;
- сложение \oplus коммутативно;
- умножение \odot дистрибутивно относительно сложения \oplus :

$$x \odot (y \oplus z) = x \odot y \oplus x \odot z \text{ и } (x \oplus y) \odot z = x \odot z \oplus y \odot z$$

для всех $x, y, z \in S$.

Единицей полукольца S называется такой элемент $1 \in S$, что $1 \odot x = x \odot 1 = x$ для всех $x \in S$. *Нулем* полукольца S называется такой элемент $0 \in S$, что $0 \neq 1$ и $0 \oplus x = x \oplus 0 = x$ для всех $x \in S$. Полукольцо S называется *идемпотентным полукольцом*, если $x \oplus x = x$ для всех

$x \in S$. (Идемпотентное) полукольцо S с элементами 0 и 1 называется (идемпотентным) полуполем, если для любого ненулевого элемента множества S существует обратный элемент.

Изложим *деквантование Маслова*. Пусть $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ – поле вещественных чисел и $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$ – полуполе неотрицательных вещественных чисел (относительно обычных операций сложения и умножения). Рассмотрим отображение $\Phi_h: \mathbb{R} \rightarrow S = \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, определенное равенством

$$\Phi_h(x) = h \ln x, \quad h > 0. \quad (1)$$

Перенесем обычные операции сложения и умножения из \mathbb{R} в S с помощью отображения Φ_h . Пусть

$$u = \Phi_h(x) = h \ln x, \quad v = \Phi_h(y) = h \ln y.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \Phi_h(x + y) &= h \ln(x + y) = h \ln\left(e^{\frac{u}{h}} + e^{\frac{v}{h}}\right), \\ \Phi_h(xy) &= h \ln(xy) = h \ln x + h \ln y. \end{aligned}$$

Положим $u \oplus_h v = \Phi_h(x + y)$ и $u \odot v = \Phi_h(xy)$, т. е. $u \oplus_h v = h \ln\left(e^{\frac{u}{h}} + e^{\frac{v}{h}}\right)$ и $u \odot v = u + v$. Образ $\Phi_h(0) = -\infty$ обычного нуля 0 является нулем 0 и образ $\Phi_h(1) = 0$ обычной единицы 1 — единицей 1 в S относительно этих операций. Таким образом, S приобретает структуру полукольца $\mathbb{R}^{(h)}$, изоморфного \mathbb{R}_+ .

Непосредственная проверка показывает, что $u \oplus_h v \rightarrow \max\{u, v\}$ при $h \rightarrow 0$. Несложно проверить, что S образует полукольцо относительно сложения $u \oplus v = \max\{u, v\}$ и умножения $u \odot v = u + v$ с нулевым элементом $0 = -\infty$ и единицей $1 = 0$. Обозначим это полукольцо через \mathbb{R}_{\max} ; оно является идемпотентным полуполем. Переход из $\mathbb{R}^{(h)}$ к предельному состоянию \mathbb{R}_{\max} при $h \rightarrow 0$ и процедура квантования аналогичны. Здесь параметр h играет роль постоянной Планка. Поэтому полуполе $\mathbb{R}_+ \cong \mathbb{R}^{(h)}$ рассматривают как «квантовый» объект, а \mathbb{R}_{\max} — как результат его деквантование. Изложенный переход из \mathbb{R}_+ к \mathbb{R}_{\max} называется *деквантованием Маслова*.

Идемпотентная математика продвинута весьма далеко (в частности, построен идемпотентный функциональный анализ [1]) и имеет многочисленные приложения (в особенности в задачах оптимизации и оптимального управления [2–3]).

В настоящей статье рассмотрим функтор I идемпотентных вероятностных мер. В традиционной математике идемпотентной вероятностной мере соответствует вероятностная мера. Понятие идемпотентной меры (меры Маслова) находит многочисленные применения в различных областях математики, математической физики и экономики. В частности, такие меры возникают в задачах динамической оптимизации; аналогия между интегрированием Маслова и оптимизацией отмечена также в [3] где утверждается, что использование мер Маслова для моделирования неопределенности в математической экономике может быть настолько же релевантным, насколько и использование классической теории вероятностей. В отличие от случая вероятностных мер, рассмотрению которых посвящена обширная литература [4–5], геометрические и топологические свойства пространств идемпотентных мер практически не исследовано.

Основные результаты

Пусть X — компакт (\equiv компактное Хаусдорфово пространство), $C(X)$ — банахова алгебра непрерывных функций на X с обычными алгебраическими операциями и \sup -нормой. На $C(X)$ операции \oplus и \odot определим по правилам $\varphi \oplus \psi = \max\{\varphi, \psi\}$ и $\varphi \odot \psi = \varphi + \psi$, где $\varphi, \psi \in C(X)$. Напомним, что функционал $\mu: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ называется [6] *идемпотентной вероятностной мерой* на X , если он обладает следующими свойствами:

- (i) $\mu(\lambda_X) = \lambda$ для всех $\lambda \in \mathbb{R}$, где λ_X — постоянная функция (нормированность);
- (ii) $\mu(\lambda \odot \varphi) = \lambda \odot \mu(\varphi)$ для всех $\lambda \in \mathbb{R}$ и $\varphi \in C(X)$ (однородность);
- (iii) $\mu(\varphi \oplus \psi) = \mu(\varphi) \oplus \mu(\psi)$ для всех $\varphi, \psi \in C(X)$ (аддитивность).

Для компакта X обозначим через $I(X)$ множество всех идемпотентных вероятностных мер на X .

Идемпотентная вероятностная мера непрерывна [11–12]. Действительно, всякая идемпотентная вероятностная мера $\mu: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ *сохраняет порядок*, то есть неравенство $\varphi \leq \psi$ влечет $\mu(\varphi) \leq \mu(\psi)$, где $\varphi, \psi \in C(X)$. Действительно, так как неравенство $\varphi \leq \psi$ справедливо тогда и только тогда, когда $\varphi \oplus \psi = \psi$, то имеем

$$\mu(\varphi) \leq \mu(\varphi) \oplus \mu(\psi) = \mu(\varphi \oplus \psi) = \mu(\psi).$$

Кроме того, свойство (ii) в определении означает, что всякая идемпотентная вероятностная мера $\mu: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ *слабо аддитивна*, т. е. $\mu(\varphi + \lambda_X) = \mu(\varphi) + \lambda$ для всех $\varphi \in C(X)$ и $\lambda \in \mathbb{R}$. Пусть теперь $\varphi, \psi \in C(X)$ — функции такие, что $\|\psi - \varphi\| < \varepsilon$ для некоторого $\varepsilon > 0$. Тогда $-\varepsilon_X < \psi - \varphi < \varepsilon_X$, $\varphi - \varepsilon_X < \psi < \varphi + \varepsilon_X$, $\mu(\varphi) - \varepsilon < \mu(\psi) < \mu(\varphi) + \varepsilon$ т. е. $|\mu(\psi) - \mu(\varphi)| < \varepsilon$.

Ясно, что $I(X)$ является подмножеством пространства $\mathbb{R}^{C(X)}$. Рассмотрим $I(X)$ как подпространство пространства $\mathbb{R}^{C(X)}$ — тихоновского произведения числовых прямых. Базу окрестностей идемпотентной вероятностной меры $\mu \in I(X)$ относительно индуцированной из $\mathbb{R}^{C(X)}$ в $I(X)$ топологии образуют множества вида

$$\langle \mu; \varphi_1, \dots, \varphi_n; \varepsilon \rangle = \{ \nu \in I(X) : |\nu(\varphi_i) - \mu(\varphi_i)| < \varepsilon, i = 1, \dots, n \},$$

где $\varphi_i \in C(X)$, $i = 1, \dots, n$, $\varepsilon > 0$. Таким образом, индуцированная топология и топология поточечной сходимости на $I(X)$ совпадают. Для компакта X топологическое пространство $I(X)$, снабженное топологией поточечной сходимости, является компактом [6].

Пусть X, Y — компакты, $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. Определим отображение $I(f): I(X) \rightarrow I(Y)$ по формуле $I(f)(\mu)(\psi) = \mu(\psi \circ f)$. Так как композиция непрерывных отображений непрерывна, то отображение $I(f)$ непрерывно [12]. Таким образом, конструкция I переводит компакты в компакты и непрерывные отображения — в непрерывные, то есть I образует функтор, действующий в категории компактов и их непрерывных отображений. Более того, конструкция I является нормальным функтором.

В работе [7] установлено взаимосвязь пространств $I(X)$ идемпотентных вероятностных мер и $P(X)$ «традиционных» вероятностных мер (т. е. неотрицательных, линейных и нормированных функционалов $\mu: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$), а также построено пример, показывающий не изоморфность функторов I и P .

Напомним, что функтор $F: \text{Comp} \rightarrow \text{Comp}$, действующий в категории компактов и их непрерывных отображений, называется ([8], определение 14) *нормальным*, если он удовлетворяет следующим условиям:

1. F непрерывен $F(\lim S) = \lim F(S)$,
2. F сохраняет вес ($wX = wF(X)$),
3. F мономорфен (т.е. сохраняет инъективность отображений),
4. F эпиморфен (т.е. сохраняет сюръективность отображений),
5. F сохраняет пересечения ($F(\bigcap_{\alpha} X_{\alpha}) = \bigcap_{\alpha} (F(X_{\alpha}))$),
6. F сохраняет прообразы ($F(f^{-1}) = F(f)^{-1}$),
7. F сохраняет точку и пустое множество ($F(1) = 1$, $F(\emptyset) = \emptyset$).

Расшифруем это определение. Пусть $S = \{X_{\alpha}, P_{\alpha}^{\beta}, \mathfrak{U}\}$ – обратный спектр компактов $\lim S = \lim S$ – его предел. Согласно теореме Куроша предел обратного спектра непустых компактов F не пуст ([9], теорема 3.13) и является компактом ([9], предложение 3.12). Под воздействием функтора F на компакты X_{α} и на отображения P_{α}^{β} , $\alpha, \beta \in \mathfrak{U}$, $\alpha < \beta$, образуется обратный спектр $F(S) = \{F(X_{\alpha}), F(P_{\alpha}^{\beta}); \mathfrak{U}\}$. Пусть $\lim F(S)$ – предел этого спектра. Условие 1 требует, чтобы выполнялось равенство $F(\lim S) = \lim F(S)$. Для топологического пространства X через wX обозначают его вес, т.е. наименьшую из мощностей баз пространства X . Условие 2 требует, чтобы веса компактов X и $F(X)$ были равны. Мономорфность функтора F (условие 3) позволяет считать $F(A)$ подпространством $F(X)$ для замкнутого $A \subset X$. Отождествление $F(A)$ с подпространством $F(X)$ осуществляется вложением $F(i_A)$, где $i_A: A \rightarrow X$ — тождественное вложение. Условие 4 требует, что если $f: X \rightarrow Y$ – непрерывное отображение «на», то $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ также было непрерывным «на» отображением. Для мономорфного функтора F условия 5 и 6 расшифровываются так: для любого семейства $\{X_{\alpha}\}$ замкнутых подмножеств произвольного компакта X выполнено равенство $F(\bigcap_{\alpha} X_{\alpha}) = \bigcap_{\alpha} (F(X_{\alpha}))$ (условие 5); для любого непрерывного отображения $f: X \rightarrow Y$ и любого замкнутого B в Y выполнено равенство $F(f^{-1}(B)) = F(f)^{-1}F(B)$ (условия 6). Условие сохранения точки означает, что F переводит одноточечное пространство в одноточечное.

Условие сохранения пересечений позволяет определить для мономорфного функтора F важное понятие носителя. *Носителем* точку $x \in F(X)$ называется ([8], определение 18) такое замкнутое подмножество $\text{supp } x \subset X$, что соотношения $A \supset \text{supp } x$ и $x \in F(X)$ и определяется из соотношения

$$\text{supp } x = \bigcap \{A \subset X: \bar{A} = A, x \in F(A)\},$$

где \bar{A} — замыкание множество

Как уже отметили, что функтор I идемпотентных вероятностных мер, действующий в категории компактов и их непрерывных отображений, нормален, то для каждого компакта X и для произвольной идемпотентной вероятностной меры $\mu \in I(X)$ определен ее носитель:

$$\text{supp } \mu = \bigcap \{A \subset X: \bar{A} = A, \mu \in I(A)\}.$$

Для компакта X и положительного целого числа n определим следующее множество

$$I_n(X) = \{\mu \in I(X): |\text{supp } \mu| \leq n\}.$$

Положим

$$I_\omega(X) = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n(X).$$

Множество $I_\omega(X)$ всюду плотно в $I(X)$. Идемпотентную вероятностную меру $\mu \in I_\omega(X)$ называют *идемпотентной вероятностной мерой с конечным носителем*.

Пусть $x \in X$ – некоторая точка компакта X . Функционал $\delta_x: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$, определенный по правилу $\delta_x(\varphi) = \varphi(x)$, $\varphi \in C(X)$, называется *мерой Дирака*. Каждая мера Дирака является идемпотентной вероятностной мерой, причем $\text{supp } \delta_x = \{x\}$. Отметим, что

$$X \cong \delta(X) = \{\delta_x: x \in X\} = \{0 \odot \delta_x: x \in X\} = I_1(X).$$

Каждая идемпотентная вероятностная мера μ с конечным носителем представляется в виде

$$\mu = \lambda_1 \odot \delta_{x_1} \oplus \lambda_2 \odot \delta_{x_2} \oplus \dots \oplus \lambda_n \odot \delta_{x_n}$$

единственным способом (с точностью до перестановки местами), где $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ – носитель μ , т. е. $\text{supp } \mu = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Здесь коэффициенты λ_i удовлетворяют условиям

$$\lambda_i > 0 \equiv -\infty, i = 1, 2, \dots, n \text{ и } \lambda_1 \oplus \lambda_2 \oplus \dots \oplus \lambda_n = 1 \equiv 0, \quad (2)$$

и называется *max-plus барицентрической массой* соответствующих точек x_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Ясно, что для идемпотентной вероятностной меры μ с конечным носителем включение $x_i \in \text{supp } \mu$ справедливо тогда и только тогда, когда ее max-plus барицентрическая масса $\lambda_i > -\infty$.

Напомним, что подмножество L пространства $C(X)$ называется *max-plus-линейным подпространством* в $C(X)$, если: 1) $c_X \in L$ для каждого $c \in \mathbb{R}$; 2) $\lambda \odot \varphi \in L$, для любых $\lambda \in \mathbb{R}$ и $\varphi \in L$ и 3) $\varphi \oplus \psi \in L$, для каждой пары $\varphi, \psi \in L$.

Следующее утверждение можно рассматривать как max-plus вариант теоремы Хана-Банаха.

Лемма 1 [6]. Пусть L – max-plus-линейное подпространство в $C(X)$. Пусть $\mu: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ — функционал, удовлетворяющий условиям нормированности, однородности и аддитивности (с заменой $C(X)$ на L). Для произвольного $\varphi_0 \in C(X) \setminus L$ существует удовлетворяющее условиям нормированности, однородности и аддитивности продолжение отображения μ на минимальное max-plus-линейное подпространство L' , содержащее $L \cup \{\varphi_0\}$.

Установим max-plus-варианта теоремы Фубини. Для этой цели рассмотрим следующее подмножество в $C(X \times Y)$:

$$C_0 = \{\oplus_{i=1}^n \varphi_i \odot \psi_i: \varphi_i \in C(X) \text{ и } \psi_i \in C(Y), i = 1, 2, \dots, n, n \in \mathbb{N}\}.$$

Очевидно, что C_0 – max-plus-линейное подпространство в $C(X \times Y)$. Для всякой пары $(\mu, \nu) \in I(X) \times I(Y)$ положим

$$(\mu \tilde{\otimes} \nu)(\oplus_{i=1}^n \varphi_i \odot \psi_i) = \oplus_{i=1}^n \mu(\varphi_i) \oplus \nu(\psi_i)$$

Предложение 1. $\mu \tilde{\otimes} \nu$ является идемпотентной вероятностной мерой на C_0 .

Доказательство. Каждое $c \in \mathbb{R}$ можно представить как $c_{X \times Y} = a_X \odot b_Y$, где $a, b \in \mathbb{R}$ и $a + b = c$. Поэтому $(\mu \tilde{\otimes} \nu)(c_{X \times Y}) = (\mu \otimes \nu)(a_X \odot b_Y) = \mu(a) \odot \nu(b) = a \odot b = c$.

Пусть $\lambda \in \mathbb{R}_{\max}$ и $\bigoplus_{i=1}^n \varphi_i \odot \psi_i \in C_0$. Тогда

$$\begin{aligned} (\mu \tilde{\otimes} \nu)(\lambda \odot \bigoplus_{i=1}^n \varphi_i \odot \psi_i) &= (\mu \tilde{\otimes} \nu)(\bigoplus_{i=1}^n (\lambda \odot \varphi_i) \odot \psi_i) = \bigoplus_{i=1}^n \mu(\lambda \odot \varphi_i) \odot \nu(\psi_i) = \\ &= \bigoplus_{i=1}^n \lambda \odot \mu(\varphi_i) \odot \nu(\psi_i) = \lambda \odot \bigoplus_{i=1}^n \mu(\varphi_i) \odot \nu(\psi_i) = \lambda \odot (\mu \tilde{\otimes} \nu)(\bigoplus_{i=1}^n \varphi_i \odot \psi_i). \end{aligned}$$

Наконец, пусть $\bigoplus_{i=1}^n \varphi_{1i} \odot \psi_{1i} \in C_0$ и $\bigoplus_{j=1}^m \varphi_{2j} \odot \psi_{2j} \in C_0$. Тогда справедливо

$$\begin{aligned} (\mu \tilde{\otimes} \nu)(\bigoplus_{i=1}^n \varphi_{1i} \odot \psi_{1i} \oplus \bigoplus_{j=1}^m \varphi_{2j} \odot \psi_{2j}) &= (\mu \tilde{\otimes} \nu)(\bigoplus_{kl} \varphi_{kl} \odot \psi_{kl}) = \bigoplus \mu(\varphi_{kl}) \odot \nu(\psi_{kl}) = \\ &= \bigoplus_{i=1}^n \mu(\varphi_{1i}) \odot \nu(\psi_{1i}) \oplus \bigoplus_{j=1}^m \mu(\varphi_{2j}) \odot \nu(\psi_{2j}) = (\mu \tilde{\otimes} \nu)(\bigoplus_{i=1}^n \varphi_{1i} \odot \psi_{1i}) \oplus (\bigoplus_{j=1}^m \varphi_{2j} \odot \psi_{2j}) \end{aligned}$$

Предложение 1 доказано.

Так как C_0 — max-plus-линейное подпространство в $C(X \times Y)$, то согласно лемме 1, существует продолжение идемпотентной вероятностной меры $(\mu \tilde{\otimes} \nu)$ на $C(X \times Y)$. Положим

$$\mu \otimes \nu = \bigoplus \{ \xi \in I(X \times Y) : \xi|_{C_0} = \mu \tilde{\otimes} \nu \}.$$

Таким образом, нами доказано следующий max-plus-вариант теоремы Фубини.

Теорема 1. Для всякой пары $(\mu, \nu) \in I(X) \times I(Y)$ существует единственная идемпотентная вероятностная мера $\mu \otimes \nu \in I(X \times Y)$ такая, что $(\mu \otimes \nu)(\varphi \odot \psi) = \mu(\varphi) \odot \nu(\psi)$, $\varphi \in C(X)$, $\psi \in C(Y)$.

Приведем одно из приложений пространства идемпотентных вероятностных мер – критерий метризуемости компактов. Для компакта X рассмотрим множество

$$0 \odot I(X) = \{ \mu \in I(X) : \mu = \bigoplus_{x \in F} 0 \odot \delta_x, \text{ где } F \text{ замкнуто в } X \}.$$

Ясно, что $0 \odot I(X)$ замкнуто в $I(X)$. Положим

$$F_n(X) = \{ \mu \in F(X) : |supp \mu| \leq n \}, \quad F_{nn}(X) = F_n(X) \setminus F_{n-1}(X),$$

где $F = 0 \odot I$ или $F = I$. Множества $F_n(X)$ и $F_{nn}(X)$ рассматриваются как подпространства пространства $I(X)$.

Для локально компактного пространства X через αX обозначают одноточечную александровскую компактификацию. Дискретное пространство мощности τ обозначают символом \mathbb{N}_τ .

Предложение 2. Если τ — несчетный кардинал, то пространство $(0 \odot I)_{22}(\alpha \mathbb{N}_\tau)$ не нормально.

Доказательство. В силу бесконечности кардинала τ и дискретности множества \mathbb{N}_τ существуют такие подмножества F_1 и F_2 пространства \mathbb{N}_τ что F_1 несчетно, F_2 счетно и $F_1 \cap F_2 = \emptyset$. Определим подмножества A_1 и A_2 пространства $(0 \odot I)_{22}(\alpha \mathbb{N}_\tau)$, полагая

$$A_1 = \{ 0 \odot \delta_p \oplus 0 \odot \delta_x : x \in F_1 \},$$

$$A_2 = \{0 \odot \delta_p \oplus 0 \odot \delta_{x'} : x' \in F_2\},$$

где $p \in \alpha\mathbb{N}_\tau \setminus \mathbb{N}_\tau$. Очевидно, что $A_1 \cap A_2 = \emptyset$.

Пусть $\mu = 0 \odot \delta_{x_1} \oplus 0 \odot \delta_{x_2} \in (0 \odot I)_{22}(\alpha\mathbb{N}_\tau) \setminus A_1$. Множество $\langle \mu; \chi_{\{x_1\}}, \chi_{\{x_1\}}; \frac{1}{2} \rangle$, где χ_G – характеристическая функция множества G , является открытой окрестностью меры μ , не пересекающейся с A_1 . Следовательно, множество A_1 замкнуто в $(0 \odot I)_{22}(\alpha\mathbb{N}_\tau)$. Аналогично доказывается замкнутость множества A_2 .

Для каждой точки $x \in \mathbb{N}_\tau$ положим

$$U_x = \langle 0 \odot \delta_p \oplus 0 \odot \delta_x : \chi_{\alpha\mathbb{N}_\tau \setminus \{x\}}, \chi_{\{x\}}; \frac{1}{2} \rangle.$$

Легко видеть, что наименьшими по включению окрестностями множеств A_1 и A_2 в $(0 \odot I)_{22}(\alpha\mathbb{N}_\tau)$ являются множества $OA_1 = \bigcup_{x \in F_1} U_x$ где $OA_2 = \bigcup_{x \in F_2} U_x$, соответственно. Для меры $0 \odot \delta_a \oplus 0 \odot \delta_b \oplus 0 \odot \delta_{x_0}$, $a \in F_1$, $b \in F_2$, имеем

$$0 \odot \delta_a \oplus 0 \odot \delta_b \in \langle 0 \odot \delta_p \oplus 0 \odot \delta_a : \chi_{\alpha\mathbb{N}_\tau \setminus \{a\}}, \chi_{\{a\}}; \frac{1}{2} \rangle \subset OA_1,$$

$$0 \odot \delta_a \oplus 0 \odot \delta_b \in \langle 0 \odot \delta_p \oplus 0 \odot \delta_b : \chi_{\alpha\mathbb{N}_\tau \setminus \{b\}}, \chi_{\{b\}}; \frac{1}{2} \rangle \subset OA_2.$$

Значит, $OA_1 \cap OA_2 \neq \emptyset$. Предложение 2 доказано.

По построению $(0 \odot I)_{nn}(X)$ замкнуто в $I_{nn}(X)$ для каждого $n = 2, 3, \dots$. Поэтому так как нормальность наследуется замкнутым подмножествам, то из предложения 2 вытекает следующее утверждение.

Следствие 1. Если τ — несчетный кардинал, то пространство $I_{22}(\alpha\mathbb{N}_\tau)$ не нормально.

Следствие 2. Если τ — несчетный кардинал, то пространство $I_{nn}(\alpha\mathbb{N}_\tau)$ не нормально, $n \geq 2$.

Теорема 2. Пусть X — компакт. Если пространство $I_3(X) \setminus X$ наследственно нормально то X метризуем.

Доказательство опирается на результаты работы [10].

Следствие 3. Пусть X — тихоновское пространство и $n \geq 3$. Если пространство $I_n(X) \setminus X$ наследственно нормально, то X метризуем.

Список литературы:

1. Litvinov G. L., Maslov V. P., Shpiz G. B. Idempotent functional analysis: an algebraic approach // Mathematical Notes. 2001. V. 69. №5-6. P. 696-729.
2. Litvinov G. L. The Maslov dequantization, idempotent and tropical mathematics: A brief introduction // Contemp. 377, Amer.Math.Soc., Providence, RI, 2005, 1-17; arXiv:abs/math/0501038.
3. Bernhard P. Max-plus algebra and mathematical fear in dynamic optimization // Set-Valued Analysis. 2000. V. 8. №1-2. P. 71-84. <https://doi.org/10.1070/IM2010v074n03ABEH002495>
4. Fedorchuk V. V. Probability measures in topology // Russian Mathematical Surveys. 1991. V. 46. №1. P. 45-93. <https://doi.org/10.1070/RM1991v046n01ABEH002722>.

5. Fedorchuk V. V. Covariant functors in the category of compacta, absolute retracts, and Q-manifolds // Russian Mathematical Surveys. 1981. V. 36. №3. P. 211-233. <https://doi.org/10.1070/RM1981v036n03ABEH004251>.
6. Zarichnyi M. M. Spaces and maps of idempotent measures // Izvestiya: Mathematics. 2010. V. 74. №3. P. 481-499. <http://dx.doi.org/10.1070/IM2010v074n03ABEH002495>.
7. Зайтов А. А., Холтураев Х. Ф. О взаимосвязи функторов P вероятностных мер и I идемпотентных вероятностных мер // Узбекский математический журнал. 2014. №4. С. 36-45.
8. Shchepin E. V. Functors and uncountable powers of compacta // Russian Mathematical Surveys. 1981. V. 36. №3. P. 1-71. <http://dx.doi.org/10.1070/RM1981v036n03ABEH004247>.
9. Федорчук В. В. Вполне замкнутые отображения и их приложения // Фундаментальная и прикладная математика. 2003. Т. 9. №4. С. 105-235.
10. Иванов А. В., Кашуба Е. В. О наследственной нормальности пространств вида $F(X)$ // Сибирский математический журнал. 2008. Т. 49. №4. С. 813-824.
11. Зайтов А. А., Ишметов А. Я. Гомотопические свойства пространства $I_f(X)$ идемпотентных вероятностных мер // Математические заметки (принято к печати).
12. Ишметов А. Я. О функторе I_f идемпотентных вероятностных мер // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №4. С. 24-29. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/02>.

References:

1. Litvinov, G. L., Maslov, V. P., & Shpiz, G. B. (2001). Idempotent functional analysis: an algebraic approach. *Mathematical Notes*, 69(5-6), 696-729.
2. Litvinov, G. L. (2005). The Maslov dequantization, idempotent and tropical mathematics: A brief introduction. *Contemp. 377, Amer.Math.Soc., Providence, RI*, 1-17; arXiv:abs/math/0501038.
3. Bernhard, P. (2000). Max-plus algebra and mathematical fear in dynamic optimization. *Set-Valued Analysis*, 8(1-2), 71-84. <https://doi.org/10.1070/IM2010v074n03ABEH002495>.
4. Fedorchuk, V. V. (1991). Probability measures in topology. *Russian Mathematical Surveys*, 46(1), 45-93. <https://doi.org/10.1070/RM1991v046n01ABEH002722>.
5. Fedorchuk, V. V. (1981). Covariant functors in the category of compacta, absolute retracts, and Q-manifolds. *Russian Mathematical Surveys*, 36(3), 211-233. <https://doi.org/10.1070/RM1981v036n03ABEH004251>.
6. Zarichnyi, M. M. (2010). Spaces and maps of idempotent measures. *Izvestiya: Mathematics*, 74(3), 481-499. <http://dx.doi.org/10.1070/IM2010v074n03ABEH002495>.
7. Zaitov, A. A., & Kholturaev, Kh. F. (2014). On interrelation of the functors P of probability measures and I of idempotent probability measures. *Uzbek Mathematical Journal*, (4). 36-45. (in Russian).
8. Shchepin, E. V. (1981). Functors and uncountable powers of compacta. *Russian Mathematical Surveys*, 36(3). 1-71. <http://dx.doi.org/10.1070/RM1981v036n03ABEH004247>.
9. Fedorchuk, V. V. (2003). Fully closed mappings and their applications. *Fundamentalnaya i prikladnaya matematika*, 9(4). 105-235.
10. Ivanov, A. V., & Kashuba, E. V. (2008). Hereditary normality of a space of the form $F(X)$. *Siberian Mathematical Journal*, 49(4), 650-659. <https://doi.org/10.1007/s11202-008-0061-5>.
11. Zaitov, A. A., & Ishmetov, A. Ya. (2019). Homotopic properties of the space $I_f(X)$ of idempotent probability measures. *Mathematical notes*. (accepted).
12. Ishmetov, A. (2019). Functor I_f of idempotent probability measures. *Bulletin of Science and Practice*, 5(4), 24-29. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/02>.

*Работа поступила
в редакцию 21.02.2019 г.*

*Принята к публикации
26.03.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Холтураев Х. Ф. Некоторые применения пространства идемпотентных вероятностных мер // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №4. С. 38-46. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/04>.

Cite as (APA):

Kholturaev, Kh. (2019). Some Applications Idempotent Probability Measures Space. *Bulletin of Science and Practice*, 5(4), 38-46. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/04>. (in Russian).